

श्री

मेहेरबान हुजूर दरबार धार

मे आर्जदार काजी फेजूदीन वलद आमिरुदीन
खिदमत गुजार हजरत मोलाना शाह कमालुदीन
माळवी साकीन धार गुजारीश करता हूँ असा के
माफीदारातको जो जमीन इनायत हुई है उसकी
शि++ +++ गुजर औकातके लिये मिली है
और मुआफीदारोंका जरिया मुआफा मुआफी
आराजीपर ही है. चाहे वह किसीभी जायज
तोरपर मुआफी आराजीसे अपना फायदा
उठाने हो कोई मजाहम या मोतरीज नहीं हो सकता
सकता उसी तराहा फिदवी की मुआफी आरा
जी जो मोलाना कमालुदीन साहबकी खीद
मात के सिलेहमे दी गई है. आपनी गुजार

मआशा के लिये ऊस आराजीमे चंद लकडीवाले
के पिटे लोग लोग ठहरे हैं और उनसे जमीनका
किराया वसूल करके अपनी गुजर करता हूँ.
चूंके सालाना रकम चंदा जो मुझको मिलती है
वह इस कदर कली+ है के जिससे फिदवी बिल
कूल गुजर नही हो सकता. इसलिये मेरी मुआफी
जमीनमे गाडी, घोडा, बैल, बकरा, बकरी, मुरगा
मुरगी आकर ठेहरते हैं. उनसे बलहे उसी
मुआफी जमीनमे दुकानात लगती हैं. उनसे
जायज तौरपर किरायेकी चिठी काटकर
किराया वसूल करता हूँ. जिसका मुझे हक हासील
है. इसमे कोई मोतरीज नही हो सकता.
गुजिस्ता दिवान बहादूर साहेबके जमाने
से याने करीब सालसे मै इसी किस्मकी जायज
१०/१२
चिठी काटकर किराया वसूल कर रहा हूँ.
जमीनमे किसीकोभी हक हासील नही जो
उसमे कोई नाजायज तौरपर मेरी बगैरे इजा
जत किसी किस्मका टेक्स वसूल कर रहे
मगर आज मुनसीपालेटी जबरन मेरी माफी
आराजीमे मदाखलात करके नाजायज टेक्स

वसूल करती है. जिससे मेरा बडा नुकसान होता है. गुजर करता हूँ के मुन्सिपालेटी फिसाद पर आमादा होती बलके बलके हर वक्त परे शान करती है. मेरी माफी आराजीके चिठीके जरिये किराया वसूल करना जायज है या ना जायज है येह पुलीसको अच्छी तराहा मालूम हो चुका है. बलके पुलीसने इस बातको हुजूरके रेशनीमे ला दिया है.

आभी चंद मारका आयसा हुवा मे. मुन्सि पालेटीने मेरे +++ लाकर पोलीसको लिखकर मारफत पुलीस मुझे किराया चिठी काटना से रोकना चाहा. उसपरसे पुलीसने मेरी मुआफीकी जमीनमे आकर मुआयना किया. और यहाँ मुआफीक तौरसे जांच करनेपर मेरा चिठी काटना जायज और मे. मुन्सिपालेटी का मेरी मुआफी जमीनमे जबरन मदाखलत करके चिठी कराकर टेक्स वसूल करना ^{ना} जायेज करार दिया और मुझे आजतक पोलीसकी तरफसे रोकना ++ दी गई. अगर मेरा + + + नाजायज दारोगाभी पुलीसभी रोक कराता बलके पुलीस तो दरकिनारे + + + + +

मन्त्रिभारम्भुडमेनी कर्मपादु विष्णुना कर्मिने कर्मा
मन्त्रिभारम्भुडमेनी कर्मपादु विष्णुना कर्मिने कर्मा
इति विष्णुना कर्मिने कर्मपादु विष्णुना कर्मिने कर्मा
गुणपत्रा दशापदद्वयम् विष्णुना कर्मिने कर्मा
मन्त्रिभारम्भुडमेनी कर्मपादु विष्णुना कर्मिने कर्मा
मन्त्रिभारम्भुडमेनी कर्मपादु विष्णुना कर्मिने कर्मा

सुदं. नमोऽस्ति. प्रेमविडं नकलेयाग डा फी इति
इति विष्णुना कर्मिने कर्मपादु विष्णुना कर्मिने कर्मा
मन्त्रिभारम्भुडमेनी कर्मपादु विष्णुना कर्मिने कर्मा
इति विष्णुना कर्मिने कर्मपादु विष्णुना कर्मिने कर्मा
मन्त्रिभारम्भुडमेनी कर्मपादु विष्णुना कर्मिने कर्मा
इति विष्णुना कर्मिने कर्मपादु विष्णुना कर्मिने कर्मा
मन्त्रिभारम्भुडमेनी कर्मपादु विष्णुना कर्मिने कर्मा
इति विष्णुना कर्मिने कर्मपादु विष्णुना कर्मिने कर्मा

मन्त्रिभारम्भुडमेनी कर्मपादु विष्णुना कर्मिने कर्मा
इति विष्णुना कर्मिने कर्मपादु विष्णुना कर्मिने कर्मा
मन्त्रिभारम्भुडमेनी कर्मपादु विष्णुना कर्मिने कर्मा
इति विष्णुना कर्मिने कर्मपादु विष्णुना कर्मिने कर्मा
मन्त्रिभारम्भुडमेनी कर्मपादु विष्णुना कर्मिने कर्मा
इति विष्णुना कर्मिने कर्मपादु विष्णुना कर्मिने कर्मा

Handwritten signature or mark.

जमीनदार तालुक मेरी मुआफी आपराजीसे और जो खासगीकी जमीन मेरी जमीनसे लगी हुई है. उसमे चिठी काटत है. मेरी हदमेभी ना-जायज दबाव देकर चिठी काट सकती थी मगर मेरा जायज हिसाब देखकर महालने कोई अंतराज नही किया है.

चूंके साबीक प्रसिडेंट साहेबानकाभी इसमे कोई अंतराज न होते हुए हालके प्रसिडेंटसो मुनसीपालेटी बिला वजह मेरे जाती फायदेसे रोकते हैं और मेरी किराया चिठीको रोकने के लिये फिजूल फिसादपर आमदा हाते हैं. और मेरी माफी जमीनके हदमे जबरन मदाखलात करके नाजायज चिठी काटकर टेक्स वसूल करने पर आमदा होते हैं.

लि. आर्ज करता हूँ के मे. मुनसीपालेटीको मेरी मुआफी जमीनके हदमे मदाखलात करने और नाजायज टेक्स वसूल करनेसे व मेरी जायज वसुलीको रोकने व मुझे बार परेशान नही करनेबा हुक्म हमदस्त मेरे बक्षा जाये

ये आर्ज ता. १२/२/४१